

PACIFICUS

A Literary Magazine

VOLUME 2
ISSUE 11

JANUARY-MARCH ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume II, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binaspublishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DR. MARJOREY C. CABIGAS

Associate Professor II

J.H. Cerilles State College – Dumingag Campus

marjorey.cabigas@jhsc.edu.ph

“BINITIWAN, BINITAWAN”

Binitawan niya ako. Kaya binitawan ko siya. Hinayaan niya akong mawala sa kanya. At hinayaang gumising na hindi na siya mahal.

Kaklase ko siya sa college. Palabiro siya - ang katangiang pinakagusto ng mga babae sa isang lalaki. Subalit, hindi siya umuubra sa akin. Ayoko sa lalaking halos lahat ng babaeng kaklase ko ay naging kasintahan. Babaero siya kasi kapag nagbibiro siya akala ng mga babaero nagpapatute siya. Hayun sila na. Nabibingwit niya ang mga magaganda, matatalino at basta sasakay sa paandar niya. Hindi ko siya masyadong pinapansin noon kasi ayoko sa lalaking maraming babaeng umaaligid. Ang kanyang mga kaibigan din ay nababastusan ako. Kaya hindi kami close kahit magkaklase kami.

Nagkita kami ulit pagkatapos ng sampung taon. Kapapasok ko pa lang sa isang SUC at magtatapos pa lang sa masteral course ko nang nagkita kami. NSPC yon sa probinsya namin at siya ang naatasan para sa accommodation sa mga guest at nag inspect sa hotel rooms na doon sila pansamantalang mananatili. Hindi niya ako nakilala pero nakilala ko siya. Hiningi niya number ko at binigay ko. Kinagabihan nagtext siya at tinawag agad akong my love habang tumatawag siya sa akin sa phone. Ang bilis!

Crush niya raw ako sa college. Kaya lang hindi ko siya pinapansin. Working student din daw siya at wala siyang maipagmamalaki sa akin noon. Kahit isang banana cue ay hindi niya kayang ilibre sa akin kasi walang wala daw talaga siya. Subalit ngayon handa na daw siyang ibigay sa akin kahit ang mundo pa. Kinilig ako. Katatapos lang ng relasyon ko sa isang lalaking niloko ako at nagbabakasakaling siya na ang magmamahal sa akin nang totoo.

Niligawan niya ako nang ilang taon. Sinuportahan niya ako sa aking mga pangarap. Siya ang naging adviser ko. Kahit busy siya ay naghahanap siya ng panahon at paraan para makapag-usap kami kahit ilang minuto sa phone lang. At higit sa lahat, hinintay niya na makapagtapos ako ng doctorate degree ko sa Cebu bilang CHED scholar.

Maraming pagkakataon ang hindi ko siya maintindihan. Hindi pa niya ako ipinakilala sa magulang niya hanggang sa mamatay ang kanyang ina ay hindi ko man lang nakilala at nakita ni minsan. Ilang taon niya akong inimitahan na magpasko o magbagong taon sa kanila. Ang dami na niyang plano subalit kapag malapit na ay may dahilan siya para hindi ako madala sa kanila. Tatlong taon din ang hinintay ko kaya nagdesisyon akong ayoko na silang makilala at wag na akong ipakilala sa pamilya niya - niwan ko siya.

Ayoko sa pakiramdam na para akong tinatago, ikinakahiya at parang kabet. Ayokong ipagsiksikan ang sarili ko sa kanya.

Hinintay ko siya sa aking graduation sa doctorate. Alam niyang takot ang mama at papa ko sa barko at eroplano at ang matalik na kaibigan ko lang ang kasama ko ay hindi talaga siya pumunta para sa akin. Ang tanging dahilan lang niya ay may trabaho siya. Minsan nga lang ako grumadyet hindi pa siya dumalo. Nag-away kami noon umiyak talaga ako. Nakita ng bespren ko kung paano ako nasaktan pero wala siyang sinabi. Hinayaan niya lang ako at hindi ako inalo para daw magising ako sa katotohanang hindi ako mahal kasi hindi ako priority. Naghiwalay kami subalit nagmakaawa siya at nagbalikan pagkatapos ng ilang buwan.

Maraming kaarawan, pista at mga importanteng pangyayari sa bahay namin ay palagi ko siyang iniimbitahan na dumalo subalit kahit minsan ay hindi sila pumunta kahit ipadala ko pa mga kaibigan at katrabaho niya. Palagi niyang dahilan may trabaho siyang kailangang tapusin. Palagi niyang ginagawang dahilan ang trabaho niya. Hindi ko na siya kinukulit kapag trabaho niya ang pag-uusapan.

Ilang Valentine's Day ang dumaan at wala siyang ibinigay sa akin. Meron na daw ako lahat kaya ano pa daw ibinigay niya sa akin. Minsan nga ako na pumili para bilhin na lang niya para sa akin subalit dahilan niya ayaw niyang iba ang nagbibigay sa akin at gusto niya siya lang talaga sa personal. Ayaw niya rin manggulo at mangdisturbo ng iba kasi nakakahiya daw.

Hindi niya ako ipinost sa fb kasi marami daw marites sa paligid at ayaw niyang masaktan ako kasi mahirap at delikado daw trabaho niya. Ayaw din niyang ma bash ako sa mga kasamahan niya. Pinroprotektahan daw niya ako sa mga bully na netizens. Ang dami niyang paliwanag sa akin na hindi ko kayang tanggapin kasi masakit pala ang itago. Ewan ko sa kanya. Sabagay, hindi ako kagandahan para ipagmalaki sa mundo. Tinanggap ko yon nang walang alinlangan kahit masakit.

Kapag kaarawan ko ay palagi lang siyang bumabati at tumatawag lang sa cellphone. Isang beses nagtampo ako kasi sinabihan niya ako na kapag mag absent ako ngayon at mawalan ako ng trabaho kaya mo ba akong buhayin? Hindi ko talaga siya kinontak ng ilang araw at linggo. Nagtaka siya at humingi ng tawad. Lumilipas ang mga araw akala ko sweet subalit kinalaunan napagtanto kong hindi ako importante sa kanya.

May nagchat sa akin na asawa daw niya at nong pinagsabihan ko siya ay hindi niya ako kinakausap. Mas pinili daw niyang magtrabaho kaysa mag-away kami. Nagchat din kapatid niya at pamangkin na pinatotohanan na may asawa siya at sabi pa ng pamangkin niya flower girl siya noon at hindi niya makalimutan ang araw na iyon. Hindi siya nakikipag-usap sa akin para magpaliwanag o kung ano man. Kapag sinasabihan ko siya ay hindi niya siya nagpapaliwanag sa kung ano ang totoo. Sinanay niya ako sa katahimikan. Katahimikang nakabibingi at nagmulat sa akin sa masaklap na katotohanan. Alam niyang nasaktan ako kaya lumayo ako sa kanya.

Dalawang beses akong nanalo sa pagsulat. Binati ako ng mga estudyante, kaibigan at kamag-anak subalit kailangan ko pa siyang sabihan para makita ang post sa fb. Nang makita niya nagcomment siya na parang simpleng kaibigan lang ako at ayaw niyang malaman ng iba na ako ang gf niya. Doon napagtanto kong hindi ako ang gusto niya sa buhay niya. Umiwas na ako. Iniwang ko siya. Nakikita ko kasing ang sweet ng mga comments niya sa mga kaibigan at kabarkada niya subalit hindi sa akin. Iyan ang pinakadahilan kung bakit hindi kami friend sa Facebook. Ayokong nakikita siyang todo komento sa iba subalit walang pakialam sa akin.

Ang pinakamasaklap sa lahat ay hiningi na niya kamay ko sa mga magulang ko at magpakasal na daw kami noong 2025. May kondisyon ako sa kanya at humingi ako ng emotional stability at assurance sa kanya. Gusto ko lang naman maramdaman na importante ako. Subalit nag-away lang kami dahil sa hiningi ko. Naghiwalay kami. Sinabihan niya akong maging kaibigan na lang subalit ilang linggo ang lumipas ay nagmakaawa siyang balikan ko kaya tinanggap ko ulit. Subalit mahal ko na lang siya at hindi na ako inlove sa kanya. Nagsawa na akong umasa sa mga pangakong napapako at walang kasiguraduhan. Nandito na lang ako para hintaying matapos kami, nakahanda na akong umalis kahit anong oras.

Minsan talaga sa buhay kahit nasasaktan na tayo mas pinipili nating manatili kahit masakit. Pinipilt nating ayosin ang mga bagay na hindi na kayang ibalik sa dati. Kapag mahal natin, hindi na natin tinitingnan ang treatment nila sa natin, tinotolerate na lang natin. Deserved natin kasi hinayaan natin. Pero napagtanto kong kapag hinayaan ka hahayaan mo na rin siya. Binitawan niya ako sa palaging pagpili sa trabaho niya. Hinayaan niya akong mawala sa kanya. Binitawan ko siya noong pinili ko ang sarili ko. At isang araw, nagising na lang ako na hindi ko na siya mahal. Nawa'y hayaan din niya akong magluksa.

